

ZE Réunion

Description

Ze Réunion est un jeu adapté par Tad Demir et illustré par Pauline Roux, tous deux bibliothécaires. Le jeu a été testé pour la première fois sous forme de brise-glace auprès des lauréats du concours de Bibliothécaire assistant spécialisé de Classe normale, session 2022, lors de leur formation post-recrutement à Mediadix en janvier 2024.

Ze Réunion est une adaptation pour les bibliothécaires du jeu « The resistance », créé en 2010 par Don Eskridge.

Le livret de règles qui suit a été élaboré grâce à l'expérience de joueur de Tad, et à la [page Wikipédia](#) traitant de « The resistance ».

Il a été conçu comme un brise-glace : un petit jeu permettant de faire connaissance avec ses paires.

Il s'adresse à tout joueur entre 15 et *insérer ici l'âge légal de départ à la retraite en vigueur lors de la partie* ans.

Les parties sont faites pour des groupes de 5 à 10 joueurs, et durent de 20 à 30 minutes.

Le jeu est sous licence Creative Commons CC-BY.

Matériel

- 10 cartes (6 **Agent modèle** et 4 **Agent double**)
- 20 cartes Vote (10 Pour et 10 Contre)
- 5 cartes Manche
- 1 Maître.sse du jeu (non fourni)

Introduction

5 à 10 agents de la BU sont convié.es à une réunion ASAP (Accueil et Services Aux Publics). Lors de cette réunion seront votées des décisions importantes sur ce que les usagers ont le droit ou n'ont pas le droit de faire dans la BU. Ces propositions sont des doléances déposées par les usagers dans la boîte à idées.

Tout agent censé et fier de l'institution qu'il représente ne peut qu'être contre ces propositions loufoques ! Mais un groupe d'**Agents doubles**, ralliés à la cause des usagers, vient semer le trouble dans cette réunion.

Ainsi, alors que les **Agents modèles** votent systématiquement contre ces propositions, l'objectif des **Agents doubles** est de faire valider ces propositions.

Chaque fois qu'ils sont amenés à voter, les **Agents doubles** peuvent choisir de :

- voter pour la proposition débattue afin de permettre à leur équipe de gagner ;
- voter contre la proposition débattue afin de brouiller les pistes.

Préparation

Le / la maître.sse du jeu prend, en fonction du nombre de joueurs, autant de cartes **Agent modèle** et **Agent double** que nécessaire (voir Fig. 1), les mélange, et les distribue aléatoirement, face cachée, aux joueurs.

Le / la maître.sse du jeu demande ensuite à tous les joueurs de fermer leurs yeux, puis aux **Agents doubles** d'ouvrir leurs yeux. Une fois que ces derniers ont pris connaissance des membres de leur groupe, le / la maître.sse du jeu redemande à tout le monde de fermer les yeux, puis de les rouvrir. La première manche peut alors commencer.

Fig. 1. : Répartition des équipes selon le nombre de joueurs

Nombre de joueurs :	5	6	7	8	9	10
Agent modèle	3	4	4	5	6	6
Agent double	2	2	3	3	3	4

Exemple : pour une partie de 6 joueurs, le / la maître.sse du jeu mélange et distribue 4 cartes **Agent modèle** et 2 cartes **Agent double**.

Déroulement d'une manche

Toutes les manches se déroulent de la manière suivante.

Au début de chaque manche, le / la maître.sse du jeu annonce la thématique du vote à suivre, et le nombre de joueurs qui seront invités à voter (voir Fig. 2), puis demande aux joueurs de commencer à se proposer d'y participer ou de proposer un autre joueur.

Si personne ne se lance, le / la maître.sse du jeu peut dire une phrase du type "Je pense que X devrait prendre part au vote, parce qu'il/elle m'a l'air d'être quelqu'un de confiance" ou dire qu'il trouve une personne louche pour une raison absurde « Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le T-shirt jaune que porte X, c'est typiquement le genre de vêtements que porterait un agent double ! », afin de lancer le débat !

Si on voit qu'il y a trop de débat, on peut décider de limiter à 3 minutes chaque manche. Arrivé au terme de ces 3 minutes, les derniers noms cités seront inscrits d'office pour le vote.

Une fois les votants choisis, le / la maître.sse du jeu passe récupérer les cartes Vote de ces derniers, dépouille et annonce le nombre de votes en faveur et en défaveur de la proposition débattue et annonce les vainqueurs de la manche (ex : « A l'issue de ce vote, 2 personnes ont voté en faveur de la proposition, et 1 a voté contre. Les **Agents doubles** remportent cette manche. »).

Notre établissement est très ouvert d'esprit. Ainsi pour les manches 1 à 3, si une seule personne vote Pour la proposition, alors elle est validée. Les votes pour les manches 4 et 5 étant plus importants, 2 votes Pour seront nécessaires pour valider les propositions.

Enfin, le / la maître.sse du jeu redonne les cartes aux joueurs et on passe à la manche suivante.

Fig. 2 : Nombre de votant.es par manche selon le nombre de joueur.ses

Nombre de joueurs :	5	6	7	8	9	10
Manche 1	2	2	2	3	3	3
Manche 2	3	3	3	4	4	4
Manche 3	2	4	3	4	4	4
Manche 4	3	3	4	5	5	5
Manche 5	3	4	4	5	5	5

Exemple : pour une partie de 6 joueurs, lors de la 3ème manche, les joueurs devront désigner 4 joueurs pour le vote.

Propositions soumises au vote

Manche 1 : Vote pour ou contre le droit de boire du café lyophilisé dans un gobelet sans capuchon dans la bibliothèque.

Manche 2 : Vote pour ou contre le droit de manger un kebab du CROUS dans la cartotheque.

Manche 3 : Vote pour ou contre le droit de téléphoner à sa grand-mère sourde, avec le haut-parleur, dans l'espace silence.

Manche 4 : Vote pour ou contre le droit de jouer au UNO avec des amis qui ne se sont pas accordés sur les règles et de la musique dans la salle de lecture.

Manche 5 : Vote pour ou contre le droit de faire de la trottinette, du roller, de l'aquabike et de l'aquaponey dans la BU.

Fin de partie

La première équipe qui remporte 3 manches remporte la victoire.

Mais pour plus de fun et si le temps le permet, si une équipe gagne les 3 premières manches, les règles pourront être modifiées comme suit : une équipe est déclarée gagnante que si elle remporte les 5 manches, sinon, il y a égalité.